

UDK: 633.51:631.542.25

МАҲАЛЛИЙ ДЕФОЛИАНТЛАРНИ ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВИНИНГ 1- ТЕРИМ САЛМОҒИГА ТАЪСИРИ

Кодиров Ахмаджон Абдурауфович

ТАИРИ, “Ўсимликшунослик, доривор ўсимликлар ва манзарали боғдорчилик” кафедраси
мудири, к.х.ф.ф.д.,(PhD)

Аннотация. Сурхондарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида ингичка толали Термиз-202 ғўза навида 30-40 ва 40-50% кўсақлар очилган муддатда, Суюқ-ХМД дефолиантини 8,0-9,0 л/га ҳамда ЎзДЕФ дефолиантини 7,0-8,0 л/га меъёрларда қўлланилганда, пахта ҳосили 1,8-2,6 ц/га ошганлиги кузатилди. Энг асосийси, дефолиант қўлланилган вариантларда 1-терим салмоғи назоратга нисбатан 18,0-22,0% гача ошганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: ингичка толали Термиз-202 ғўза нави, дефолиант, меъёр, муддат, ҳарорат, барглар тўкилиши, вақт, Суюқ-ХМД, ЎзДЕФ, намлик, 1-салмоғи, ҳосил.

Аннотация: При применении дефолианта Жидкий ХМД нормой 8,0-9,0 л/га и УзДЕФ нормой 7,0-8,0 л/га при 30-40% и 40-50% раскрытие коробочек тонковолокнистого сорта хлопчатника Термез-202 в условиях такыровидных почв с признаками олуговения Сурхандарьинской области урожай хлопка-сырца повысился на 1,8-2,6 ц/га. Самое основное, на вариантах применения дефолианта вес первого сбора повысился на 18,0-22,0% по сравнению с контролем.

Ключевые слова: Тонковолокнистый сорт хлопчатника Термез-202, дефолиант, норма, срок, температура, оподение листьев, время, Жидкий-ХМД, УзДЕФ, влажность, вес первого сбора, урожай.

Annotation: When using defoliant Liquid KMD with a rate of 8.0-9.0 l / ha and UzDEF with a rate of 7.0-8.0 l / ha at 30-40% and 40-50%, opening of bolls of fine-fiber cotton variety Termez-202 under takyr-like conditions of soils with signs of willowing in the Surkhandarya region, the yield of raw cotton increased by 1.8-2.0 centners / ha. Most importantly, the weight of the first collection increased by 18.0-22.6% in the cases of defoliant application as compared to the control.

Keywords: Fine-staple cotton variety Termez-202, defoliant, norm, term, temperature, leaf deflation, time, Liquid-KMD, UzDEF, humidity, weight of the first harvest, harvest.

Кириш. Янги ғўза навларини кенгайтириш ва ундан юқори ҳосил олишда, ушбу навга мос агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Агротехник тадбирлар ичида дефолиация тадбири ғўзанинг пишиш даврида қўлланилиб, етиштирилган ҳосилни сифатли териб олишга ва кўсақларнинг тўлиқ очилишига хизмат қилиши бизга маълум. Яратилган ингичка толали ғўза навлари гарчи эртапишар бўлсада, юқори ярусдаги кўсақларнинг тўлиқ пишиб очилишининг кечикиши ёки умуман очилмасдан қолиб кетиши мумкин. Бу ҳол эса ўз навбатида ғўза етиштирилаётган майдонларда сифатли дефолиация ўтказишни тақозо этади. Бунда ғўза навларининг морфобиологик ҳолатига, қўллаш муддатига, тупроқ намлигига, қўлланиладиган дефолиантларнинг тури ва меъёрларига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Ингичка толали ғўза майдонларида дефолиация самарадорлигини ошириш учун илмий изланишлар олиб бориш долзарб ҳисобланади.

Дефолиация самарадорлиги уни кун давомида ўтказиш вақтига ҳам бевосита боғлиқ бўлади. Куннинг иссиқ пайтида, яъни тушлик вақтида ғўза баргларининг оғизчалари трансперация коэффициентини камайтириш мақсадида ёпилади. Натижада бу пайтда сепилган

дефолиантлар баргда сўрилмайди (ассимляция жараёни бутунлай тўхтади) ва иссиқлик таъсирида тезда ҳавога парланиб кетиб, тадбир самарасиз бўлиб қолади (1-расм). Шу боисдан дефолиантларни фақат эрталаб ва кечки салқин пайтларда қўллаш фойда беради.

1-Расм. Ғўза барги тўкилиш даражасининг дефолиация ўтказиш вақтига боғлиқлиги

Тадқиқот натижаларига кўра, тажриба ўтказилган йилларда дефолиантларнинг 1-терим салмоғига таъсири бир-бирига яқин қонуният бўлганлиги сабабли, фақатгина 2018 йилги маълумотлар келтирилди.

Дефолиация ўтказилган 1-муддатда (30-40% кўсақлар очилганда) назорат вариантыда пахта ҳосили ўртача 30,6 ц/га ташкил этиб, биринчи терим салмоғи 70,9 % ни, 2 ва 3-теримда шунга муносиб равишда бу кўрсаткич 17,0-12,1% ни ташкил этди.

Дефолиациянинг иккинчи (40-50% кўсақлар очилганда) муддатда назорат вариантыда пахта ҳосили мос равишда 30,8 ц/га ни ташкил этиб, 1-терим салиоғи 71,1% га тенг бўлди. Шунинг айтиб ўтиш жоизки, назорат вариантынинг пахта ҳосили кўсақлар очилмай қолиб кетган кўсақлар пахтаси 3-теримда ҳам териб олинди.

Маълумки, Суюқ-ХМД дефолианти кимёвий таркибига кўра, ҳозирги кунда қўлланилаётган дефолиантларга нисбатан ўсимликка қаттиқроқ таъсир этганлиги кузатилди. Шунинг учун, юқори меъёрда қўлланилганда, юқори ярусдаги ёш кўсақларнинг куйиш ҳолатлари учради ва ҳосилдорликнинг камроқ ошишига олиб келди. Суюқ-ХМД дефолиантининг мақбул (9,0 л/га) вариантыда пахта ҳосили ҳам бироз ошди ва мос равишда 31,7 ц/га ни ташкил этиб, ушбу вариантда 1-терим салмоғи мос ҳолда 89,6% ташкил этганлиги маълум бўлди. Пахта ҳосилининг бироз бўлсада ошишига барглarning дефолиант таъсирида тўкилиб, кўсақларнинг қуёш нуридан етарли фойдаланганлиги натижасида чигит ва толанинг тўлиқ пишиши, бир дона кўсак пахтасининг ошишига ва ўз навбатида ҳосилдорликни ҳам ортишига сабаб бўлди (2-диаграммалар).

Бу муддатда энг юқори натижалар УзДЕФ дефолианти 8,0 л/га қўлланилган вариантдан олинди ва Термиз-202 ғўза навига мос равишда 33,0 ц/га ни ташкил қилиб, назоратдан фарқи 2,2 ц/га га юқори бўлганлиги кузатилди ҳамда 1-терим салмоғи назоратга нисбатан 22,7% га юқори бўлганлиги аниқланди. Ушбу дефолиантнинг ғўзага ярим юмшоқ таъсир этиб, ғўза барглари тўкилиб тушгунга қадар, унда дицсимилляция жадаллиги ошиб, мураккаб моддалар генератив органларга, оддий углеводларга парчаланиб, қисман ўтиши ҳисобига бўлганлигидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Сурхондарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган тақирсимон тупроқлари шароитида ингичка толали Термиз-202 ғўза навида 30-40 ва 40-50% кўсақлар очилган муддатда, Суюқ-ХМД дефолиантини 8,0-9,0 л/га ҳамда УзДЕФ дефолиантини 7,0-8,0 л/га меъёрида қўлланилганда, пахта ҳосили камаймайди, балки, 1,8-2,6 ц/га гача ошиши маълум бўлди. Энг асосийси, бу вариантларда 1-терим салмоғи назоратга нисбатан 18,0-22,0% гача ошиб, етиштирилган пахта ҳосили кузги совуқли кунларга қолмай асосий пахта ҳосилини биринчи теримда йиғиштириб олиш имконияти туғилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Зокиров Т.С. Химическая дефолиация и десикация хлопчатника. Ташкент, 1968. С. 309.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент, 2007 й, б-87-90.
3. Рахматов И.М. Т-7 ғўза навини дефолиация қилиш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 1983 й, №7. Б-23.
4. Тешаев.Ш.Ж. “Ҳосил” ёхуд эртаки, мўл ва сифатли ҳосилни кафолатлайдиган янги препарат. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2006 й, №3. Б-15.